

TIJORAT BANKLARINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Hayitmurodv Ulug‘bek Ulash o‘gli
Toshkent amliy fanlar universitetining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Tijorat banklarining kreditlari kichik biznes subyektlarining faoliyatini moliyalashtirishning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Banklarning qisqa muddatli kreditlari kichik biznes subyektlariga aylanma mablag‘larni to‘ldirish imkonini bersa, ularning uzoq muddatli kreditlari kichik biznes subyektlarining investitsion xarajatlarini moliyalashtirish imkonini beradi. Maqolada tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, kichik biznes, kredit, kreditlash amaliyoti, garov, zaxira, foiz stavkasi, qayta moliyalashtirish stavkasi, likvidlilik, to‘lovga qobiliylik, risk.

Аннотация: Кредиты коммерческих банков являются одним из важных источников финансирования деятельности субъектов малого бизнеса. Краткосрочные кредиты банков дают возможность субъектам малого бизнеса пополнить оборотных средств, их долгосрочные кредиты позволяет финансировать инвестиционные расходов субъектов малого бизнеса. В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с совершенствованиe практике кредитования коммерческих банков субъектов малого бизнеса и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, малый бизнес, кредит, кредитная практика, залог, резерв, процентная ставка, ставка рефинансирования, ликвидность, платежеспособность, риск.

Annotation: Loans from commercial banks are one of the important sources of financing the activities of small businesses. Short-term bank loans enable small businesses to replenish working capital, while their long-term loans allow them to finance investment expenses of small businesses. The article identifies current problems associated with improving the practice of lending to small businesses by commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, small business, loan, lending practice, collateral, reserve, interest rate, refinancing rate, liquidity, solvency, risk.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son187 Farmoni bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida tadbirkorlik subyektlarining doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar

O‘zbekistonda iqtisodiyotni isloh etish va modernizatsiya qilish yo‘lidagi izchil harakatlarini kuchaytirish, ularni yanada yuqori bosqichga ko‘tarish bugungi kunning ustuvor vazifasi etib belgilangan. Bu vazifalarning ijrosini so‘zsiz ta‘minlash provardida mamlakat taraqqiyotini yanada yuksaltirish va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bunda tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda banklarning rolini oshirish muhim sanaladi. Har bir davlat iqtisodiyoti o‘sishi va iqtisodiy rivojlanishi, bank tizimi moliyaviy barqarorligi bilan uzviy bog‘liq ekanligi rivojlangan davlatlar tajribasidan ma‘lum. Chunki, iqtisodiyot tarmoqlarini tarkibiy qayta qurish, yangi korxonalar barpo etish va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda banklar muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy iqtisodiy munosabatlarga jahon bozorida raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi kunda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini tubdan oshirish, tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish va rivojlantirish ularga qulay sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega. Binobarin, hukumat tomonidan tadbirkorlik subyektlarining katta-kichikligidan qat’iy nazar, ularning yangi mahsulot ishlab chiqarishini va rivojlanishini rag‘batlantirish choralari ko‘rib kelinmoqda. Malumki, banklar pul mablag‘lari harakatida vositachilik qiluvchi tashkilot sifatida jalb qilingan resurslarni yuqoriroq foiz stavkasida mijozlarga taklif qiladi va shundan foyda ko‘radi. Ammo banklar amaliyoti tahlili shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklari kreditlarining foiz stavkasi bilan aholining muddatli omonatlari foiz stavkalari o‘rtasida salbiy farq mavjud, yani tijorat banklari tomonidan yuqori foizda mablag‘larni jalb qilib, past foiz stavkalarida ularni tadbirkorlik subyektlariga taqdim qilish holatlari kuzatiladi. Holbuki, xalqaro bank amaliyotida qabul qilingan meyoriy andozalar bo‘yicha foiz marjasi 4,5 foiz bo‘lishi kerak. Iqtisodiy lug‘atda kredit bahosi - kreditdan foydalanganlik uchun foiz to‘lovlari yig‘indisi sifatida qayd etilgan. Aynan shu

manbada yana kredit foiz stavkasi bu – kreditorning ssudadan foydalanganligi uchun qarzdordan oladigan to‘lovi ekanligi <http://www.newjournal.org/> kamaytirib boramiz. Bu esa sohada raqobat muhitini yaxshilashga, tijorat banklari faoliyatini, kreditlash sifati va madaniyatini har tomonlama oshirishga xizmat qiladi”2 , deb ta’kidlab o‘tganidek, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarning 55-60 % i davlat dasturlari asosida berilayotganligi va ularning asosiy qismi imtiyozli kreditlarni tashkil qilishi va ularni

IQTISODIYOT EKONOMIKA ECONOMY YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT oktabr, 2024-yil. № 10-son yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning zaruriy shartlari sifatida e’tirof etilgan [1]. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi «kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-306-son188 qarorida Biznesni rivojlantirish bankiga kichik tadbirkorlik subyektlarini o‘rganishdan boshlab moliyalashtirish va ishlab chiqarishni barqaror yo‘lga qo‘yunga qadar bo‘lgan jarayonda moddiy va texnik qo‘llab-quvvatlashni amalga oshirish, ijobiy kredit tarixiga ega kichik tadbirkorlik subyektlariga soddalashtirilgan kreditlash tizimini joriy qilish, «biznes ipotekasi» amaliyotini joriy qilish va hududlarning master-rejasini ishlab chiqib, kommunikatsiya va infratuzilmaga ulangan obyektlarni ipotekaga berish ko‘zda tutilgan [2]. MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI S.Vinixaning fikriga ko‘ra, kichik korxonalarining kredit to‘loviga layoqatlilikini baholash yirik kompaniyalarning kredit to‘loviga layoqatlilikini baholashga qaraganda ancha oson. Chunki, kichik korxonalar biznesini tushunish oson, uni baholash uchun katta vaqt talab etilmaydi. Yirik xolding kompaniyalarida esa, sho‘ba korxonalar ko‘p bo‘lib, ularning ba’zilarida foyda bor, ba’zilarida esa, zarar mavjud. Buning natijasida xoldingni ichidagi pul oqimini baholash qiyinlashadi [3]. L.Ibragimovning xulosasiga ko‘ra, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning ta’minoti sifatida olingan garovni sotish tender orqali amalga oshiriladi, bu esa, savdolarini yaxshi tashkil qilinmasligi natijasida garov obyektining bahosini pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, sudlarda kredit olgan subyektning bankrotligini ko‘rib chiqish yillarga cho‘ziladi. Shuning uchun banklar kichik biznes subyektlaridan kredit uchun 200 foizli ta’minot talab qiladi. Ko‘pchilik kichik biznes subyektlari esa, bunday imkoniyatga ega emas [4]. F.Allen va D.Geyl kichik va o‘rta biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishning ikki tizimi – banklar faoliyatiga asoslangan tizim va moliya bozorlariga asoslangan tizimning mavjudligini e’tirof etishadi va bunda birinchi tizimning nisbatan muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlashadi [5]. S.Fedorovning tadqiqotlari natijalari ko‘rsatadiki, kichik biznes subyektlarida operatsion chiqimlarning katta ekanligi va inflyatsiya darajasining yuqori ekanligi ularni tijorat banklari va mikromoliyalash tashkilotlari tomonidan kreditlashni rivojlantirishga to‘sqinlik qiladi [6]. AQSHning eng yirik tijorat banklaridan biri bo‘lgan Wells Fargo bankining vitse-prezidenti D.Snayder va ushbu bankning hududiy direktori T.Brayerlarning xulosasiga ko‘ra, skoring modelining quyidagi jiddiy kamchiliklari mavjud: – banklarning xodimlari skoring asosida strategiyani ishlab chiqish va uni boshqarish borasida yetarli tayyorgarlikka ega emas; – boshqaruv ma’lumotlari tizimi samarali baholash va monitoring uchun maqbul emas; – kredit skoringi modellarini samaradorligini tekshirmasdan turib bank mahsulotlariga, arizadorlar guruhlariga yoki geografik hududlarga nisbatan qo‘llashning mavjudligi; – vaqt o‘tishi bilan modellar turli sabablarga ko‘ra samaradorligini yo‘qotishi mumkin, shu munosabat bilan skoring kartalarini doimiy va sinchiklab monitoring qilish zaruriyati paydo bo‘ladi [7].

A.Vaxabovning fikriga ko‘ra, kichik biznes subyektlariga qishloq joylarda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan ishlab chiqarish korxonalarini va firmalarini tashkil etish maqsadiga banklar tomonidan berilgan investitsion kreditlarning foiz stavkalarini O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan bonifikatsiya qilish zarur [8]. 188 lex.uz/uz/docs/-5841063 188 IQTISODIYOT EKONOMIKA ECONOMYYASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT oktabr, 2024-yil. № 10-son

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

TAHLIL VA NATIJALARKichik biznes subyektlarini kreditlash respublikamiz tijorat banklari kreditlash faoliyatiningasosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, respublikamizda, 2021–2023-yillarda tijoratbanklari tomonidan yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan kichik biznes subyektlariga berilgankreditlarning miqdori ham, yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan kreditlarning miqdori ham o‘sishtendensiyasiga ega bo‘ldi.biznes subyektlarini kreditlash amaliyotiga baho beramiz(1-jadval).

Mamlakat	Limit,%	Izoh
Kanada	25	Garovga nisbatan eng yuqori miqdori 50%

Daniya	35	Sharoitdan kelib chiqib 50% gacha
Fransiya	40	Barcha risklarni qo‘shib umumlashtirganda, kapitalga nisbatan 5% dan 40% gacha. Barcha yirik kreditlarning miqdori umumiy kapitalning 800 % idan oshib ketmasligi lozim
Germaniya	15	Har qanday yirik kredit kapitalning 50% idan ortib ketishi mumkin emas. Barcha yirik kreditlarning miqdori umumiy kapitalning 800 % idan oshib ketmasligi lozim
Irlandiya	5	Bir qarz oluvchiga beriladigan eng yuqori kredit summasi barcha riskka tortilgan aktivlarning besh foizdan ortib ketmasligi
Yaponiya	20	Agar bankning trast va uzoq muddatli kreditlari hajmi 30% bo‘lsa
Niderlandiya	25	Ayrim yirik kreditlar bank kapitalning 15 dan 20% igachasini tashkil etsa, 100% miqdorida qo‘shimcha zahira shakllantirilishi talab etiladi

1-jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinadiki, Bank menejmenti sohasida samarali ilmiy tadqiqotlar olib borgan amerikalik mutaxassis P.Rouznig fikricha, qarz oluvchi bir necha to‘lovlarni amalga oshirmaganligi yoki kredit ta’minoti qiymatining kamayishi кредитни муаммоли кредитлар туркумига ўтишини англатади 7, деб таъкидлаб ўтган.

G‘arbning qator iqtisodchilari fikricha, kredit bo‘yicha to‘lovlarning grafik bo‘yicha 90 kundan ortiq kechikishi yoki kredit shartnomasi shartlarining buzilishi, kreditning muammoli ekanligidan dalolat beradi.

Xorijiy davlatlarni kreditlash amaliyotini kuzatadigan bo‘lsak, ularda kredit operatsiyalarni nisbatan o‘rnatilgan meyorlar chegaralari. Kanadada limit – 25 % yoki garovga nisbatan eng yuqori miqdori – 50% , Daniyada limit – 35 % yoki sharoitdan kelib chiqib – 50% gacha , Fransiya limit – 40% yoki barcha risklarni qo‘shib umumlashtirganda kapitalga nisbatan besh foizdan – 40% gacha. Barcha yirik kreditlar miqdori umumiy kapitalning – 800% dan oshib ketmasligi, Germaniyada limit – 15% yoki har qanday yirik kredit kapitalning – 50% dan ortib ketishi mumkin emas. Barcha yirik kreditlarning miqdori umumiy kapitalning 800% dan oshib ketmasligi, Irlandiyada limit – 5 % yoki bir qarz oluvchiga beriladigan eng yuqori kredit summasi barcha riskka tortilgan aktivlarining 5% dan ortib ketmasligi, Yaponiyada limit – 20%, agar bankning trast va uzoq muddatli kreditlari hajmi 30% bo‘lsa, Niderlandiyada limit 25%, ayrim yirik kreditlar bank kapitalining 15-20% ni tashkil etsa, 100% miqdorida qo‘shimcha zahira shakllantirilishi talab etiladi (1-jadval).

IQTISODIYOT EKONOMIKA ECONOMY YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT oktabr, 2024-yil. № 10-son

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning muddatiga ko'ra tarkibi

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlarning salmog'i 2019–2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, kichik biznes subyektlarining investitsion xarajatlarini moliyalashtirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi. Biroq, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida qisqa muddatli kreditlarning salmog'i 2021-2023-yillarda oshish tendensiyasiga ega bo'lgan. 2-rasm. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi

191 Расм муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкининг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

191 Расм муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкининг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

2-rasm. rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi 2019–2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, mazkur davrda inflyatsiya darajasini va Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi(2-jadval)..Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi 2019–2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi(2-jadval).. O'zbekiston Respublikasida inflyatsiyaning yillik darajasi va Markaziy bank

Ko'rsatkichlar	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Inflyatsiyaning yillik darajasi	15,1	11,1	10,0	12,3	8,8
Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi	16,0	14,0	14,0	15,0	14,0

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, respublikamizda inflyatsiyaning yillik darajasi 2019-2021-yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan, biroq, 2022-yilda 2021-yilga nisbatan yuqori darajada, ya'ni 2,3 foizli punktga oshgan. Bu holatga, Markaziy bankning rasmiy bayonotida quyidagi sabablar bilan izohlangan: «2022-yilda mamlakatimizda shakllangan inflyatsiya darajasiga tashqi oshiruvchi shoklar – jahonda tovar va xomashyo narxlarining keskin tebranishi, logistika va yetkazib berishdagi uzilishlar (yalpi taklifni qisqarishi evaziga), ichki omillardan, oylik daromadlarning oshishi, bozorlardagi raqobat sharoitlari va ta'minotdagi uzilishlar hamda pul o'tkazmalari hajmining o'sishi (iste'mol talabi tomonidan) oshiruvchi ta'sir ko'rsatdi»¹⁹³. Shuningdek 2023-yilda 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada (3.5 f.p) pasaygan.

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi

2019-2021-yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu holat esa, ushbu davrda inflyatsiyaning yillik darajasini pasayganligi bilan izohlanadi. Biroq, markaziy bankning asosiy stavkasi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 1,0 foizga oshirilib, 2023-yilda esa 1,0 foizga pasaygan.

Yuqoridagi ma'lumotlar tahlilidan ko'rinadiki, Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 1,0 foizli punktga oshirilgan. Bu esa, ushbu davrda inflyatsiyaning yillik foiz stavkasini 2,3 foizli punktga oshganligi bilan izohlanadi. Biroq, 2023-yilda qayta moliyalash stavkasi 2022-yilga nisbatan 1,0 foizli punktga pasaytirilishi inflyatsiyaning yillik foiz stavkasini 3,5 foizli punktga pasayganligi bilan izohlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

* kichik korxonalarining kredit to'loviga layoqatligini baholash yirik kompaniyalarning kredit to'loviga layoqatligini baholashga qaraganda ancha oson bo'lib, katta vaqt talab etmaydi;

*kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning ta'minoti sifatida olingan garovni tender orqali sotishda savdolarni yaxshi tashkil qilinmasligi garov obyektining bahosini pasayishiga olib kelishi mumkin;

*kichik biznes subyektlarida operatsion chiqimlarning katta ekanligi va inflyatsiya darajasining yuqori ekanligi ularni tijorat banklari va mikromoliyalash tashkilotlari tomonidan kreditlashni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi;

*skoring modeli jiddiy kamchiliklarga ega bo'lganligi sababli skoring kartalarini doimiy va sinchiklab monitoring qilish zaruriyati paydo bo'ladi; 192 Жадвал муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

193 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот (Б.35)//www.cbu.uz

(Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки). IQTISODIYOT EKONOMIKA ECONOMY YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT oktabr, 2024-yil. № 10-son

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning miqdori 2019–2023-yillarda beqaror bo'lgani holda, mazkur kreditlarning brutto kreditlarga nisbatan darajasi 2021–2023-yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan;

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlarning salmog'i 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, kichik biznes subyektlarining investitsion xarajatlarini moliyalashtirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi;

*Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes subyektlariga milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasini 2019-2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lganligi mazkur davrda inflyatsiya darajasini va Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi. Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish uchun, birinchidan, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning o'sish sur'ati bilan brutto kreditlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash lozim; ikkinchidan, inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichiga erishishni ta'minlash orqali Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini pasaytirish orqali kichik biznes subyektlariga berilayotgan kreditlarning foiz stavkalarini pasaytirishga erishish zarur; uchinchidan, kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlarning daromadliligi va risk darajalari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. 2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги ПҚ-306-сонли Қарори. Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.09.2023 й., 07/23/306/0706-сон.

3. Винихина С.И. Кредитование малого бизнеса//Экономика образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146.

4. Ибрагимова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России//Финансы и кредиты. – 2008. – № 6. – С. 12-21

5. Allen F., Gale D. Comparing Financial Sestems. – Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. – P. 42.

6. Федоров С.Л. Микрокредитование как инструмент поддержки экономической активности сельского населения//Деньги и кредит. – Москва, 2004. – №1. – С. 57.

7. Снайдер Д., Брайен Т. Скоринг при кредитовании малого и среднего предпринимательства//Деньги и кредит. – Москва, 2011. – №10. – С. 59.
8. Вахабов А.В. Қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини оширишда банк тизимининг ўрни//«Қишлоқ таракқиёти ва аҳоли турмуш даражасини оширишда банк-молия тизимининг ўрни» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: Молия, 2009. – Б. 22.
9. Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд.эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 28.<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>